

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 338.482

DOI: 10.5281/zenodo.10066922

АНТРОПОЛОГИЯ ТУРИЗМА: ВЛИЯНИЕ ТУРИСТСКИХ ПРАКТИК НА ПРИНИМАЮЩИЕ СООБЩЕСТВА

ЕРМАКОВА Елена Евгеньевна,

Тюменский государственный университет (Тюмень, РФ);

Кандидат филологических наук, доцент; e-mail: e.e.ermakova@utmn.ru

ЛОСЬ Михаил Анатольевич,

Тюменский государственный университет (Тюмень, РФ);

Старший преподаватель; e-mail: m.a.los@utmn.ru

Аннотация. В статье рассматривается вопрос влияния туризма как антропологического феномена на местные этнокультурные сообщества. Глобализация и туризм оказывают воздействие на принимающие сообщества в двух противоположных направлениях: с одной стороны улучшают качество жизни местных жителей, с другой могут привести к изменению или утрате культурной идентичности. Туризм создает новые рабочие места, развивает инфраструктуру, привлекает инвесторов, но неуправляемая и непродуманная организация туристских потоков в места проживания аборигенного населения без изучения сложности этнокультурных коммуникаций и взаимодействий угрожает ухудшением культурной и социальной сред. Целью исследования является анализ влияния туризма на этнокультурные сообщества на примере этнической экскурсии к месту компактного проживания народности коми-зырян в с. Ивановка Ялуторовского района Тюменской области. Основой статьи являются материалы отечественных и зарубежных авторов по антропологии туризма, а также практический опыт авторов статьи по проектированию и реализации этнической экскурсии. Показаны история создания, содержание и особенности этой экскурсии. Одним из методов исследования являлся опрос местных жителей с. Ивановка об изменениях, произошедших в их жизни после посещения туристами с 2015 года по наше время. Статья показывает, что туризм способствует сохранению традиций и материально-культурных ценностей, активизирует местное сообщество, делает его более открытым в информационной сфере, оказывает влияние на этническую идентичность. В заключении ставятся вопросы о необходимости дальнейшего изучения туризма как антропологического феномена, его влиянии на этническую идентичность, степени и характере взаимодействия туристов и местных жителей.

Ключевые слова: антропология туризма, этнический туризм, принимающие сообщества, Тюменская область.

Для цитирования: Ермакова Е.Е., Лось М.А. Антропология туризма: влияние туристских практик на принимающие сообщества. // Сервис plus. 2023. Т.17. №3. С.10 – 23. DOI: 10.5281/zenodo.10066922.

Статья поступила в редакцию: 22.08.2023.

Статья принята к публикации: 25.09.2023.

ANTHROPOLOGY OF TOURISM: THE IMPACT OF TOURISM PRACTICES ON HOST COMMUNITIES

Elena E. ERMAKOVA,

Tyumen State University, (Tyumen, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Philology, Associate Professor; e-mail: e.e.ermakova@utmn.ru

Mikhail A. LOS,

Tyumen State University, (Tyumen, Russia);

Senior Lecturer; e-mail: m.a.los@utmn.ru

Abstract. The paper reports on the issue of the impact of tourism as an anthropological phenomenon on local ethno-cultural communities. Globalization and tourism have an impact on local host communities in two opposite directions: first of all, it improves the quality of life of local residents, but it can lead to a change or loss of cultural identity. Tourism creates new jobs, develops infrastructure, and attracts investors, but the uncontrolled and ill-conceived organization of tourist flows to the places of residence of the aboriginal population without studying the complexity of ethno-cultural communications and interactions threatens to worsen cultural and social environments. The purpose of the research is to analyze the impact of tourism on ethno-cultural communities on the example of an ethnic excursion to the place of compact residence of the Komi-Zyryan people in the Ivanovka village of the Yalutorovsky district of the Tyumen region. The basis of the paper is the materials of domestic and foreign authors on the tourism anthropology, as well as the practical experience of the authors of the paper on the design and implementation of ethnic excursion. The authors show the history of creation, content and features of this ethnic excursion to the place of compact residence of the Komi-Zyryan people. One of the research methods was a survey of local residents Ivanovka village about the changes that have occurred in their life after visiting tourists from 2015 to our time. The paper shows that tourism contributes to the preservation of traditions and material and cultural values, activates the local community, makes it more open in the information sphere, and has a positive impact on ethnic identity. In conclusion, the authors raise questions about the need for further study of tourism as an anthropological phenomenon, its impact on ethnic identity, the degree and nature of interaction between tourists and local residents.

Keywords: anthropology of tourism, ethnic tourism, host communities, Tyumen region.

For citation: Ermakova, E.E., Los, M.A. (2023). Anthropology of Tourism: the impact of tourism practices on host communities. *Service plus*, 17(3), Pp.10 – 23. DOI: 10.5281/zenodo.10066922. (In Russ.).

Submitted: 2023/08/22.

Accepted: 2023/09/25.

Введение

Туризм представляет собой одну из форм глобализации, при которой под влиянием рекреационных, познавательных, деловых и иных целей «стираются» границы, утрачиваются их охранительные и структурирующие функции, происходят беспрепятственные процессы перемещения капиталов и технологий, товаров и услуг в «безлимитном» пространстве. Люди начинают путешествовать на другие континенты, в другие страны, узнавать (как реально, так и виртуально) разные, в том числе уникальные и недоступные ранее, автохтонные культуры. Но несмотря на всю очевидную пользу туризма как для мировой, так и для национальной экономик (создание новых рабочих мест, рост доходов населения и денежные поступления в бюджеты всех уровней, реставрация историко-культурных объектов, строительство объектов инфраструктуры и т.д.), есть у него и негативные стороны. И одной из самых острых, наряду с экологической, можно назвать изменение или потерю культурной идентичности местных сообществ. Это и будет предметом анализа в настоящей статье.

По мнению британского ученого Кевина Робинса, глобализация экономики и расширение мирового рынка несет в себе серьезнейшие последствия для культур, самоидентичности и стилей жизни [12, pp. 21-43]. В то же время концептуально исследователями влияние туризма осмысливается как двунаправленный процесс. С одной стороны, глобализация нивелирует национальное, деформирует и уничтожает мультикультурное мировое пространство, с другой, как отмечает российский исследователь туристских практик Елена Мошняга, «эффекты глобализации туризма таковы, что межкультурные туристские контакты, осознание членами принимающего туристов сообщества своей «особости» и генерированные ею туристские мотивации не только способствуют социально-экономическому здоровью местного культурного сообщества за счёт притока финансово-валютных средств, развития инфраструктуры, создания рабочих мест и т.п., но и актуализируют в самом сообществе потребность сохранения его идентичности, стимулируют её развитие и укреп-

ление» [34, с. 50]. Однако, что понимать под идентичностью, идентификацией и самоидентификацией в случае туристской коммуникации и кто может быть ее актором? Прежние ли это традиции в чистом виде или неотрадиции (неотрадиционализм)? Прежняя ли это идентичность или мы видим процесс конструирования новой идентичности в контексте процессов глобализации/глокализации (как звучало название одной из секций Конгресса антропологов и этнологов России 2021 г.)? И в чью компетенцию входит модерирование этих конструктивистских процессов: местных жителей, представителей органов власти или исследователей? Ср.: «Задача современных исследователей состоит в том, чтобы найти способ сохранить культурную идентичность при переходе из традиционного общества в современное» [40, с. 287].

Множество вопросов требует дальнейшего размышления на заданную тему. Казалось бы, с одной стороны, туризм создает рабочие места для местного населения, мотивирует их искать и воспроизводить традиции, ремесла, кухню и «воскрешать» аборигенную культуру, как «спящую красавицу», для создания уникального туристского продукта, способного привлекать туристов под вывеской аутентичности, первозданности, чистоты и подлинности [16]. С другой стороны, постоянный контакт представителей одной культуры с представителями другой культуры неизменно приводит к взаимопроникновению их отдельных элементов, как, например, языковых, поведенческих, стилевых. Помимо этого, в целях привлечения туристов традиции могут воспроизводиться в искаженном виде, могут применяться мифы и легенды, не свойственные аборигенному населению, но распространенные как стереотипы или придуманные создателями турпродукта для его маркетингового продвижения в угоду рынку и искушенному потребителю. Таким образом, местное сообщество психологически и экономически «откликается» на потребительский спрос туристов, благодаря чему формируется среда, основанная на диалогических взаимодействиях людей [8].

Теория

Как правило, раньше внимание всегда фокусировалось лишь на экономических выгодах, которые дает туризм принимающим сообществам, а

общественные последствия оставались неизученными. Социологическое, социокультурное, философское, психологическое, семиотическое, антропологическое осмысление туристских практик в науке, по большей части зарубежной и в меньшей степени отечественной, началось со второй половины XX в. История социокультурного осмысления феномена туризма нашла обобщение в ряде работ отечественных исследователей А.С. Гализдры [20], Л.П. Воронковой [17; 18; 19], П.Е. Царькова [38; 39]. Примыкают к этим исследованиям работы, философский осмысляющие феномен туризма. Одна из фундаментальных – монография И.В. Зорина «Феноменология путешествий», и, в частности, первая часть «Этнология путешествий», где автор концентрирует внимание на влиянии путешествий на характер и направления этногенеза [28].

Большую часть интересующих нас публикаций объединяет взгляд на туризм как антропологически феномен, в связи с чем в дальнейшем мы будем подходить к цитируемым нами исследованиям недифференцированно, считая их все так или иначе работами по антропологии туризма. Если говорить о хронотопе данного направления, то считается, что впервые туризм как антропологический феномен исследовал малоизвестный для русскоязычного научного сообщества Т.А. Нанц (Theron A. Nunez, Jr.) в статье «Туризм, традиция и аккультурация» (1963) на материале мексиканской деревни [10]. Существует и другая точка зрения на имя «первооткрывателя» туристско-антропологической тематики, по крайней мере в отечественном исследовательском поле. Им признается классик британской антропологии В. Тернер, стоявший у истоков антропологии туризма. Среди главных работ В. Тернера – «Image and Pilgrimage in Christian Culture» (1978), где он в соавторстве с Э. Тернер (Victor Turner and Edith Turner) обращается к феномену религиозного паломничества [13]. В этом же году выходит важный для нашей проблематики сборник «Хозяин и гость. Антропология туризма» (Hosts and Guests. The Anthropology of Tourism) (1978), где фигурирует название нового научного направления, призванного осмыслить туристские практики в антропологическом ключе с точки зрения сложных и неоднозначных взаимодействий между

гостями (туристами) и хозяевами (принимающими обществами) через призму ритуала, неокOLONиализма, гендера, маргинализации, системы жизнеобеспечения и других теоретических рамок (впоследствии сборник был переиздан, и в библиографическом списке приведено второе издание) [7]. К настоящему времени антропология туризма представляет собой вполне сложившееся и развивающееся научное направление, осмысляющее место человека в туристских практиках через призму социокультурного подхода, который так или иначе сопряжен с экономическими реалиями [4; 8; 3; 9; 11].

Не учитывать масштабы последствий от коммерциализации культуры, когда ради туриста готовы менять традиции, обряды, ритуалы, традиционные промыслы и искусство, просто невозможно [21]. Создается новый образ, новая модель человека как человека путешествующего, под которого подстраиваются все реалии жизни. Символическим выражением этой модели стало создание в 2018 г. линейки из шести ароматов под брендом Wide Society (дословно «широкое общество», в контексте можно перевести как «общество без границ»), предназначенных для человека путешествующего. Они упакованы в небольшие тревел-флаконы по 10 мл и имеют соответствующие концепции названия: Acqua Travelis, Night Train, Nubes (название туристического поезда в Аргентине) и др. Эти флаконы легкие, упакованы в несесер, который удобно брать с собой в самолет (из отзывов потребителей в сети Интернет), предназначены для мужчин и женщин¹. Человек путешествующий требует нового маркетингового подхода, новой концепции коммерциализации. Под коммерциализацией или коммодитизацией (англ. commoditization) культуры следует понимать упаковку, оценку и продажу в качестве товаров ее атрибутов либо артефактов, что означает возможность покупки права на просмотр и ознакомление с теми или иными культурными традициями, что формирует у туриста специфическое отношение к культуре как ресурсу или товару [6]. Это может приводить к ухудшению культурно-социальной среды: деградация культуры, превращение местных традиционных промыслов в утилитарный ширпотреб, раздражение местных

¹ Wide Society. URL: <https://widesociety.com/>

жителей от постоянных потоков туристов (особенно характерно для территориально удаленных, замкнутых культур, привыкших к минимальному контакту с другими людьми) [30, с.8].

По мнению социолога Питера Л. Бергера, существует четыре возможных последствия взаимодействия глобализации и местной культуры:

- замещение местной культуры культурой глобальной;
- сосуществование глобальной и местной культур без сколько-нибудь заметного их слияния;
- синтез глобальной универсальной и частной местной культур;
- отрицание глобальной культуры в результате мощной локальной реакции [1].

Какое из этих четырех последствий возобладает у тех или иных народностей предсказать сложно. Наиболее вероятно, что это напрямую зависит от уже имеющегося опыта взаимодействия местных сообществ с представителями других культур, его длительности и регулярности, уровня консервативности и стремления к сохранению традиций. Не подвергается сомнению лишь то, что глобализация не просто меняет, а неминуемо интегрирует в свою систему аборигенные культурные сообщества [2].

Если не рассматривать экономический эффект туризма, а следовательно улучшение качества жизни местных жителей, то его положительное влияние также заключается в воскрешении забытых и полузабытых традиций, ремесел и других элементов местной культуры. В целях привлечения туристов аборигены воссоздают традиционные костюмы, праздники, рецепты блюд, мифы, легенды, песни и т.д. Например, некоторые представители народности каренов, проживающих в Мьянме, стали снова применять традицию удлинения шеи кольцами, заметив, что в таком виде туристы более активно покупают сувениры [21]. Однако это все носит лишь поверхностный, декоративный характер, так как в реальной жизни эти люди уже давно подверглись влиянию глобализации. Исследователи в этом случае говорят о об искусствен-

ных «моделируемой идентичности» и «исполнительской идентичности» [35, с. 89]. Такие примеры можно увидеть в социальном конструировании идентичности туристской дестинации. Конструированию подвержены образы (логотип бренда), достопримечательности, гастрономия (кухня, блюда, традиции). Так, за право считаться «родиной» того или иного популярного блюда может идти спор среди сразу нескольких регионов. Так, в рамках проекта «Открытие из Удмуртии» была разработана серия изображений, позиционирующих регион под брендом «Удмуртия – родина пельменей» [37, с. 249]. В Тобольске отсылка «к древности» помогает местным кондитерам продвигать некоторые кулинарные блюда. В «Дворцовой пряничной» (находится в здании «Дворца наместника») можно отведать пряники, как заявляют создатели, по «подлинным рецептам XVIII века»². В кафе «Поварня» (находится в здании «Гостиного двора») предлагают продегустировать ромовую бабу «Тобол»: «Мы нашли рецепт 18 века, восстановили его и НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНЯЯ в технологии приготовления, подаем «Ромовую бабу» нашим гостям» (прописные буквы оригинала)³. При этом никаких подтверждающих рукописных документов не предоставляется, хотя они могли бы в факсимильном варианте стать элементом дизайна данных предприятий и стать подтверждением подлинности утверждений. Однако в этой «моделируемой идентичности», с новыми правилами игры в аутентичность (туризм как игру рассматривал В. Тернер) в контексте массовой культуры неразборчивого потребления, принимаемыми всеми (или почти всеми) сторонами, подлинность не важна. Негативное влияние туризма на местное население пытался исследовать Дж. Докси, который ввел «Индекс раздражительности» аборигенов по отношению к туристам и выразил его в виде фаз: эйфория – апатия – раздражительность – антагонизм – примирение [5].

Для снижения негативных последствий туризма, вызванных нарастанием туристских потоков, органы управления некоторых особо популярных туристских территорий (Лондон, Барселона,

² Пряники по рецептам XVIII века можно попробовать в Тобольске // Тюменская линия. URL: <https://t-l.ru/316319.html>

³ Ром-баба «Тобол» // Поварня. Тобольск. URL: https://vk.com/wall-174779465_139

Санкт-Петербург) изменили количественную стратегию на качественную, что было вызвано перегруженностью инфраструктуры и снижением толерантности населения, выраженное в массовых демонстрациях под лозунгом «tourists go home», а также падением качества обслуживания [31; 22]. Иногда борьба за свободу от туристов не ограничивается только демонстрациями и приводит не к смирению перед неминуемым процессом глобализации в виде туризма, а наоборот. Так жители острова Пасхи (Чили) последние годы все чаще жаловались на слишком большое количество туристов и их неподобающее поведение, провели осенью 2021 г. референдум по вопросу открытия границ острова для туристов. Несмотря на то, что туризм является для жителей острова основным источником дохода, противников открытия оказалось в два раза больше, чем сторонников⁴. Появляются новые термины, такие как «овертуризм» (англ. overtourism), означающий перенасыщение территорий избыточным потоком туристов, или «туризмфобия» (англ. tourismphobia), вызванная деградацией качества уровня жизни местных жителей, ставшая причиной роста цен на недвижимость, ориентированных на увеличение доходов от туризма, угрозой разрушения инфраструктуры и причинения вреда местным экосистемам [22]. Государственными структурами разрабатываются меры, направленные на оптимизацию влияния туризма на принимающие сообщества. Так, одним из способов ограничения влияния туризма на культуру местных жителей является допуск туристов не в места постоянного проживания аборигенов, а в специально созданные этнические центры. Это помогает разным народам узнать друг друга, при этом влияние их друг на друга очень ограничено и опосредованно, что значительно замедляет процесс ассимиляции, но не полностью его предотвращает [Там же].

Данные и методы

Эти и другие вопросы возникают при обращении к проблематике антропологии туризма. Мы представили лишь краткий обзор исследований на

эту тему, которые помогут осмыслить практический материал настоящей работы. Этим материалом выступает туристский проект этнической экскурсии в с. Ивановка Ялуторовского района Тюменской области, который был задуман и реализован одним из авторов статьи – Е.Е. Ермаковой. В 2015 г. была разработана экскурсия к коми-зырянам – народу, который компактно проживает в нескольких населенных пунктах юга Тюменской области (в настоящее время уже не гомогенно). Первоначально данный маршрут имел скорее учебную цель и был реализован как проект с целью демонстрации студентам направления «Туризм» Тюменского государственного университета специфики этнотуризма. Однако в результате взаимодействия с туроператорами региона проект стал коммерческим и получил реализацию в качестве экскурсионного продукта для широкого круга гостей. В ряде научных статей был проанализирован опыт создания данного турпродукта [23; 24; 25]. По прошествии времени можно судить об этом проекте с точки зрения его влияния на принимающее сообщество и локальные культурные практики, что является основой проблематики антропологии туризма. Объектом исследования стало местное сообщество в с. Ивановка Ялуторовского района Тюменской области, участвующее в реализации туристского проекта «В гости к коми-зырянам Тюменской области», а основным приемом сбора полевого материала – полуструктурированные интервью его основных акторов.

Полученные результаты

Наверно, основополагающим моментом для формирования продукта в сфере этнического туризма является фигура того, кто его проектирует. От этого зависит специфика информационного потока, который будет формироваться вокруг турпродукта. Во-первых, это могут быть внешние акторы: представители научного знания – этнографы, этнологи, антропологи, историки, культурологи, филологи, философы, культурологи и проч. Подобные случаи совсем не многочисленны. Это может быть ситуация, когда исследователь совмещает две разные специальности (в нашем случае) или,

⁴ Жители острова Пасхи проголосовали против возвращения туристов // <https://rg.ru/2021/10/25/zhiteli-ostrova-pashi-progolosovali-protiv-vozvrashcheniia-turistov.html>

например, реализует грантовый проект в области туризма. Например, в 2020 г. ученые Тюменского государственного университета стали исполнителями образовательно-туристского проекта «Увас Мир хот» (на базе этнографического стойбища северных народов Тюменской области) [27]. Во-вторых, это могут быть внутренние акторы, выходцы из самой этносреды: краеведы, работники культуры, учителя, сельская интеллигенция, музейные работники, местные жители. В-третьих, инициаторами этнопродукта могут стать представители туристского сообщества: экскурсоводы, гиды, туроператоры. Наконец, разработать проект в области этнического туризма могут представители органов власти, которые так или иначе связаны с туризмом. Возможно, что именно от того, проектирует этнопродукт, зависит его суть, насколько этот продукт будет соответствовать реальности или отступать от нее и в целом он будет отвечать на вопрос: что мы показываем туристам? Реальность, какой она была раньше (идентичность, аутентичность и проч.) или это некая абстрактная этничность, не соотносимая с конкретным местом, а в целом демонстрирующая «народность», «русскость» («зырянскость» и т.п.) или «традиционность». Наверно, одним из типичных в последнее время проявлений такой «универсальной традиционности» стала демонстрация тряпичных кукол (а также мастер-классы по их изготовлению). В марте 2023 г., во время экскурсии в историко-краеведческий центр «Сибирское подворье» (с. Нижняя Тавда, Тюменская область), одному из авторов статьи была продемонстрирована «мерная» кукла, с помощью которой матери объясняли дочерям, какие пропорции нужно соблюдать для приготовления каши в глиняном горшке. При этом как связана данная кукла с конкретными местными обычаями, указано не было (Полевые материалы автора).

Продемонстрируем особенности проектирование этнотурпродукта на собственном примере в формате саморефлексии. Опыт участия в экспедициях к народам, проживающим в Тюменской области, способствовал знанию обстановки в сельской местности, куда и предполагалось отправлять туристов в рамках этнопродукта. Опыт работы на кафедре сервиса, туризма и индустрии гостеприимства Тюменского государственного университета

способствовал пониманию теоретических рамок конструирования турпродукта. В результате был определен народ, который стал центром нового проекта в тюменском туризме – коми-зыряне. Самый большой населенный пункт, где проживают коми-зыряне в Тюменской области, – село Ивановка Ялуторовского района, расположенное в 130 км от областного центра. Всего в Ивановском сельском поселении проживает 663 человека (вместе с соседними с. Большое Тихвино и д. Малая Тихвина, также основанными выходцами из Коми края). Полагаем, что уже проведенные в 1990-2000-х гг. научные этнографические экспедиции к коми Тюменской области и в целом история о «возвращении к корням» способствовали актуализации этнической культуры коми-зырян с. Ивановка. Конечно, такие проекты невозможно реализовать в одиночку, нужна поддержка местных жителей и районных властей (департаменты образования и культуры). После ее получения стала возможной реализация этнического турпродукта.

Важным элементом экскурсии является рассказ и показ (по возможности) во время передвижения экскурсантов на транспорте (т.н. «трассовая экскурсия»). Переезд из г. Тюмени в с. Ивановка занимает чуть больше двух часов. Во вступительной части экскурсии во время переезда экскурсовод знакомится с группой, сообщает о специфике этноэкскурсии (и в целом с понятием этноса), а также о правилах поведения на частных подворьях (они являются частью маршрута). Впрочем, некоторое понимание специфика экскурсии сложилось у экскурсантов благодаря рекламным листовкам с таким текстом: «Почему этнографическая? Мы побываем в гостях у уникального народа – коми-зырян. Его по праву можно назвать народом-первопроходцем, народом-пионером: ведь первыми, задолго до прихода русских, за «Камень» начали ходить зыряне. Уже в 19 веке коми-зырянами было основано село с поэтичным названием Ивановка, куда и пролегает наш маршрут. Коми бережно сохраняли и передавали потомкам свой поэтичный язык, православную веру, приемы деревянного зодчества, национальные блюда, зажигательные и мелодичные песни, неповторимые праздники, среди которых главный – Иван Купала (в честь

него и получило название поселение). Из простых, обыденных вещей зыряне умеют создать настоящую красоту и праздник!» (Личный архив автора). Основная часть рассказа посвящена этнической истории Тюменской области: сообщатся о том, когда и кем происходило заселение региона в доисторическую эпоху и в наше время. Материал этот достаточно сложный, поэтому научные факты [33; 14] снабжаются иллюстрациями из «портфеля экскурсовода» и перемежаются с «легкими» обобщающими конструкциями-переходами, например: «На территории Тюменской области были открыты следы многих исчезнувших народов и культур. Как вы понимаете, здесь условное понятие границ – конечно, в палеолите не было ни Тюменской, ни Пратюменской или Палеотюменской областей. Границ не было вообще, и паспортов, и свидетельств о рождении, миграционной службы и обязательного экзамена на знание русского языка. Поэтому наши границы – это территория Западной Сибири (чего там мельчить!?). Хотя, в отличие от сегодняшних мигрантов, мигранты древние не очень жаловали наш регион: не было камня – это был дефицитный товар. Однако отдельные смельчаки проникали и сюда».

Затем идет речь уже непосредственно о коми-зырянах. Хотя точные сведения о начале проникновения коми за Урал отсутствуют, «однако многие исследователи полагают, что они давно знали “чрезкаменные” пути, по которым коми охотники на пушного зверя ходили далеко на восток – до бассейна Оби и далее». Например, коми-зыряне «принимали активное участие в военных походах на “югру” в составе новгородских и московских ратей в XII–XV вв. Коми выполняли функцию проводников, переводчиков, способных быстро и безопасно вступать в контакты с угро-самодийским населением» [29, с. 4]. В дальнейшем в ходе трассовой экскурсии сообщаются сведения о численном составе коми в РФ, этнографических группах, этногенезе, территории их проживания, языке, характере этого народа и др. Далее идет речь о переселении коми в Западную Сибирь, местах их компактного проживания в Тюменской области, некоторых чертах культуры и быта, фамильном составе. С целью переключения внимания происходит и знакомство с фольклорно-песенным творчеством коми.

Этнический маршрут должен строиться на научной основе, в связи с чем необходимы подбор и изучение литературы по выбранному народу. Изучение научной литературы поможет в проектировании интерактивных мероприятий на маршруте. Например, одна из статей [32] подтолкнула к созданию интерактивной викторины «Как тучи развести граблями». Как отмечают этнографы, «у земледельческих групп коми, расселенных в более южных районах в бассейне Тобола и Иртыша, применялись способы борьбы с засухой и вызывания дождя либо остановки затяжных осадков, отведения грозы, вихря. Ритуальные действия проводили, как правило, индивидуально, в случае сильных бедствий (пожара или засухи) у всех групп коми практиковалось коллективное воздействие. Основные приемы – заговоры, использование острых предметов, поливание могил утопленников, замачивание могильного креста, табуирование некоторых действий, а также молебны, крестные ходы, использование церковной атрибутики и др.» [Там же, с. 146]. Для викторины около амбара частной усадьбы посещается реквизит: кочерга, грабли, вилы, окрашенные куриные яйца, литовка, ухват, икона, ведро с водой, лягушка (игрушка), ведро с тряпкой для мытья пола, ведро с ветками и водой и др., в том числе те предметы, с помощью которых местные коми воздействовали на погоду. Экскурсантам дается задание: определить, с помощью каких предметов происходило «управление» погодой и показать, как это происходило. Экскурсанты живо откликаются на задание, причем некоторые дополняют ответы, передавая свои воспоминания о практиках воздействия на погодные явления, характерных для того населенного пункта, откуда они родом.

В конце пешеходной историко-архитектурной прогулки заходим еще на одну частную усадьбу. В этом доме первый этаж при перекалке хозяева сделали подпольем, так что размеры его позволяют вместиться в этом «лабиринте» практически всей группе (в дом не заходим, т.к. вход в подполье есть и со двора). Так как хозяева занимались извозом, то до сих пор в подполье можно увидеть отверстия в стене для втулок (палок), на которые вешали сбрую (вожжи, седёлки, хомуты, уз-

дочки, дуги). Однако наряду с осмотром впечатляющего сооружения экскурсанты кормят домового керка ольсы, ведь у коми до сих пор сохранились верования в этого мифологического персонажа. Желаящим выдается угощение для домового – хлеб и водка, и сообщается, что лучше положить их в углы подполья. Данные факты основаны также на научной литературе [15, с. 152].

Дискуссия/Обсуждение результатов

Для туристской деятельности верифицируемые результаты реализации турпродукта закрепляются в измеримых величинах. Создатель краеведческого музея с. Ивановки Л.Ф. Ворсина ведет статистику туристских прибытий (на маршруте она ведет рассказ о селе, проводит экскурсию по музею и урок коми языка). По ее данным, на августа 2023 г. село посетило около 800 экскурсантов. География туристских прибытий – самая разная: это жители Тюмени (сборные группы горожан, представители «северных» землячеств и проч.) и близлежащего к селу Ялуторовска, школьники из муниципальных образований Ялуторовского района, школьная группа из г. Осинники Кемеровской области, члены информационного «допандемийного» тура из зарубежных стран (главным образом из Германии) и проч. В 2021 г. по гранту президента автором статьи был реализован этнокультурно-просветительский проект «Вместе – Бергэ – Өтлайн». В рамках проекта была поставлена задача познакомить школьников с народной культурой соседей – русских (казаков), сибирских татар и коми-зырян. Территорией реализации проекта были выбраны один из многонациональных районов Тюменской области – Ялуторовский, и населенные пункты, где компактно проживают представители указанных национальностей: село Бердюгино – русские (в том числе потомки казаков); села Аслана и Новоатъялово – сибирские татары; село Ивановка – коми-зыряне. Кросс-культурные экскурсии в соседние населённые пункты позволили школьникам лучше узнать быт, материальную и духовную культуру своих соседей (дети из с. Бердюгино посетили сс. Аслана и Ивановка; дети из с. Аслана посетили с. Ивановка; дети из с. Ивановка посетили сс. Аслана и

Бердюгино; дети из с. Новоатъялово посетили с. Ивановка). Такой рекреационно-познавательный досуг был реализован для детей из пришкольных летних площадок [26].

Наверно, сложно обозначить верифицируемые результаты внедрения туристского продукта на территорию проживания того или иного этноса с точки зрения именно антропологического подхода. Здесь будет важным осмысление туризма как нового для сельской местности вида деятельности в полуструктурированных интервью, которые были взяты у основных действующих лиц экскурсии (у тех, кто работает на маршруте) в 2022 г. Основной вопрос, который был задан всем: что изменилось в вашей жизни и жизни села после того, как в 2015 г. был запущен данный экскурсионный продукт.

Во-первых, можно говорить о влиянии туристских практик на консервацию материально-культурных ценностей, которые, с одной стороны, могут послужить в будущем для неопределенных целей, с другой стороны, стали частью частной музейной коллекции Е.Н. Болотова (предметы для своего музея Е.Н. Болотов начал собирать после запуска экскурсии, в 2016 г.). Ср.: «Я не думаю, что какие-то большие изменения в деревне произошли, но по крайней мере после того, как стали ездить туристы, интерес к старине он больше стал проявляться. Болотов Евгений Николаевич, у него стимул стал свой музей развивать. Он знает, что он кому-то может его показать. Он готовит и приобретает какие-то новые вещи. Оформляет на своем подворье. Но, наверно, благодаря нашему вот этому туризму. И у нас дома. Мы свои вещи, какие были, мы собрали их в одно место. В амбар сложили. Закрыли. И думаем, пусть оно хранится до ... неопределенно сколько времени, потому что, ну чтобы не потерялось. ... Я думаю, положительное только влияние» (ПМА, Инф. 1)⁵.

Во-вторых, туризм повлиял на информационную составляющую сельской жизни. Основной информационный канал села в соцсетях – «Ивановка – моя Родина» (<https://ok.ru/ivanovkamo>), администратором которого является Н.И. Пунегова.

⁵ Полевые материалы автора Инф. 1. Женщина, 1961 г.р., учительница начальных классов.

Она размещает на этой странице фотографии, видеоролики, собирает тематические подборки материалов. Именно после внедрения нового для села экскурсионного проекта количество просмотров новостей на странице Ивановки увеличились в несколько раз. Ср.: «Много просмотров. По несколько тысяч просмотров. ... Люди смотрят, наши же односельчане, которые по всей стране разъехались, и они ждут этих роликов. ... Они с удовольствием смотрят, потом комментируют. ... Говорят, что Ивановка совсем-то не пропала и еще живет. И посмотрите, как интересно. Особенно когда первые, у нас были студенты латиноамериканские, из Африки. Никто отрицательно не относится. Ну хоть что-то, какие-то крупницы истории, культуры коми может быть удастся хоть как-то сохранить» (ПМА, Инф. 1). Видеоролик о посещении Ивановки курсантами ТВВИКУ набрал рекордные для группы 6532 просмотра (данные на 23.08.2023) (<https://ok.ru/video/81126361730>)

В-третьих, туристские практики, вкпе с другим социальными условиями, определенным образом влияют на национальную идентичность коми-зырян, которая проявляется через самосознание, материально-духовную культуру. язык. Ср.: «- Влияет туризм на национальную идентичность? Раньше ведь стеснялись, что зыряне...

– Это, знаете, стесняться, наверно, стали где-то как раз я росла, 70-е – 80-е годы. Тогда, ну даже скрывали, что зыряне. Старались говорить где-то, в Ялutorовске, на русском языке. Наши родители, между собой они разговаривали на зырянском, а с нами они разговаривали по-русски, чтобы мы уже хорошо говорили на русском языке. Следующее поколение, они уже мало кто и между собой стали разговаривать. Потому что приезжих много стало и семей чисто коми все меньше и меньше становилось. И вот стала затухать вся тяга к этому...

– А сейчас возрождается?

– Возродить не удастся, сохранить хотя бы что-то как-то... В песнях. Наша «Зыряночка» поет. Может быть предметы быта сохранить. Речь может быть каким-то образом» (ПМА, Инф. 1). Впрочем, здесь не так все оптимистично. Представители старшего поколения интересуются своим

прошлым, своей родословной, занимаются краеведческой работой, собирают или сохраняют предметы старины, в целом занимают активную жизненную позицию, ср.: «Да, мне кажется, и жизнь-то интереснее стала» (ПМА, Инф. 2)⁶. На базе туристских практик и с их помощью формируется «устойчивая геронтология» и качественное старение, когда пожилые люди получают занятие по душе и возможность дополнить свой досуг теми или иными семиотически насыщенными практиками, будь то составление родословной, участие в фольклорном коллективе или создание собственного музея Молодежь и жители Ивановки среднего поколения игнорируют культурную жизнь села, не посещают концерты местного фольклорного коллектива «Зыряночка» (ПМА, Инф. 2).

Наконец, посредством туризма раскрывается эмоциональная сфера, появляется чувство гордости к принадлежности к народу, культуру которого хотят узнать другие люди. Некая «этническая ущербность» в самосознании коми-зырян была связана с особенностями достаточно позднего их переселения на территорию Ялutorовского уезда [36]. Новые туристские практики выполняют компенсаторную функцию, снимая этническое напряжение. Ср.: «Конечно, повлияло. В лучшую сторону только. Я так считаю, что деревня ожила, потому что столько народу уже ездит, и все ведь говорят, и даже смотрят вот по телевизору, когда передают фотографии друг другу. ... Жить-то веселее стаёт. ... Да еще и зырян вспомнили тут. ... И как-то народу уже больше знает, что есть зыряне такие проживают. ... Гордость какая-то, что зырян помнят. А то у нас пошло, что татары, татары везде, а тут зыряне появились. Нет, хорошо!» (ПМА, Инф. 3)⁷.

Заключение

Данная статья, скорее ставит множество вопросов, чем отвечает на них, рассматривая туризм через призму социально-культурной антропологии, или антропологии туризма. Каков он, туризм после этнографии? Возможна ли этнография после туризма? Может ли быть туризм полем этнографии? Какова антропология туризма в российских реалиях? Каково отношение туристов к туризму в сельскую местность, что кажется им важ-

⁶ Полевые материалы автора Инф. 2. Женщина, 1945 г.р., учительница начальных классов.

⁷ Полевые материалы автора Инф. 3. Женщина, 1964 г.р., специалист по культуре.

ным, привлекательным, ценным? Как представляют национальную культуру экскурсоводы, насколько сильно подвергая ее упрощению, искажению, мифологизации, трансформации? Как происходит коммодификация культурных ценностей в этническом туризме и как она влияет на отношения в сельском социуме? Как туризм формирует и меняет этническую идентичность? Какой туристский

опыт получают жители крупных городов? Какую новую культурную идентичность они приобретают? И приобретает ли что-то от туристов принимающее сообщество? Происходит ли культурная диффузия, приводящая к взаимообогащению двух разных культурных систем? И достижимо ли это в постпандемийное время, несущее напряжение в коммуникацию между столь близкими, но и столь же далёкими культурами?

Список источников

1. Berger P. Four Faces of Global Culture // *National Interest*. 1997. Vol. 49. P. 23-29.
2. Burns P.M. *An Introduction to Tourism and Anthropology*. London; New York: Routledge, 1999. XIII, 188 p.
3. Burns P.M., Noveli M. *Tourism and Social Identities: Global Frameworks and Local Realities*. *Advances in Tourism research*. Oxford: Elsevier Ltd, 2006. 204 p.
4. Chambers E. *Native Tours: The Anthropology of Travel and Tourism*. Long Grove: Waveland Press, 2009. 140 p.
5. Doxey G. V. A Causation Theory of Visitor-Resident Irritants // *Methodology and Research Inference: paper presented to The Travel Research Association Conference*. San Diego, California, Conference №6, TTRA, 1975, pp. 195-198.
6. Greenwood D. J. Culture by the pound: an anthropological perspective on tourism as cultural commoditization // *Hosts and guests. The anthropology of tourism*. 1989. P. 171-185.
7. *Hosts and Guests. The Anthropology of Tourism* / ed. by V.L. Smith. Second Edition. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1990. 341 p.
8. MacCannell D. *Empty Meeting Grounds: The Tourist Papers*. London: Routledge, 1992, 346 pp.
9. Nash D. *Anthropology of Tourism*. Oxford: Elsevier, 1996. 205 p.
10. Nunez, Theron A. Tourism, Tradition, and Acculturation: Weekendismo in a Mexican Village. *Ethnology*. Vol. 2. No. 3 (Jul., 1963). Pp. 347-352.
11. Podemski K. *Antropologia turystyki* // *Turystyka w naukach humanistycznych* / pod. red. R. Winiarskiego. Warszawa: PWN, 2008. S. 62–81.
12. Robins K. Tradition und Translation: National Culture and its Global Context // *Enterprise and Heritage. Cross-currents of National Culture* / Corner J. and Harvey S. (Hg.). London, 1991. Pp. 21–43.
13. Turner E., Turner V. *Image and Pilgrimage in Christian Culture: Anthropological Perspectives*. Oxford: Basil Blackwell, 1978, 281 pp.
14. Адаев В.Н. Этногенез и этнокультурное развитие на территории Западной Сибири в Средневековье и дореволюционный период // *Тюменская область: народы, языки, культуры*. Тюмень: Экспресс, 2007. С. 11–15.
15. Байдуж М.И., Лискевич Н. А., Машарипова А. Х. Традиционные представления о домовом у коми юга Западной Сибири // *Вестник археологии, антропологии и этнографии*. 2013. № 3. С. 148–155.
16. Балаганская М.Ю. Роль этнокультурного компонента в формировании туристического продукта. Краснодар: Краснодарский государственный университет культуры и искусств, 2014.
17. Воронкова Л.П. Антропология туризма: зеркало для «человека путешествующего» // *Научное обозрение. Серия 2: Гуманитарные науки*. 2013. № 1–2. С. 143–150.
18. Воронкова Л.П. Глобализация туризма в антропологическом аспекте // *Вестник Московского университета. Серия 27: Глобалистика и геополитика*. 2015. № 1-2. С. 16–20.
19. Воронкова Л.П. У истоков антропологии туризма: Виктор Тернер // *Российский научный журнал*. 2013. № 1 (32). С. 70-75.
20. Гализдра А.С. Социокультурная динамика туризма. Саратов: ИД «Наука», 2009. 110 с.
21. Гунаре М. Глобализация туризма и его влияние на национальную идентичность // *Социально-экономические и технические системы: исследование, проектирование, оптимизация*. 2016. № 5(72). С. 65–74.
22. Дедок В.М. Овертуризм и его последствия: международный опыт // *Беларусь в современном мире: Материалы XVIII Международной научной конференции, посвященной 98-летию образования Белорусского государственного университета, Минск, 30 октября 2019 года*. Минск: Белорусский государственный университет, 2019. С. 317–323.

23. Ермакова Е.Е. Проектирование этноэкскурсии (на материале Тюменской области) // Индустрия туризма и сервиса: состояние, проблемы, эффективность, инновации: сборник статей по материалам IV Международной научно-практической конференции. Нижний Новгород: Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина, 2017. С. 24–27.
24. Ермакова Е.Е. Специфика проектирования этноэкскурсии // Современные проблемы географии и геологии к 100-летию открытия естественного отделения в Томском государственном университете: материалы IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Томск: Томский государственный университет, 2017. С. 436–439.
25. Ермакова Е.Е. Этапы проектирования этномаршрута: из опыта разработки экскурсии к коми-зырянам Тюменской области // Сервис plus. 2017. Т. 11. № 2. С. 12–21.
26. Ермакова Е.Е., Волкоморова О.Б. Практики детского социального этнотуризма в Тюменской области // Сервис plus. 2023. Т. 17. № 1. С. 33–42.
27. Захарова О.В., Суворова Л.Г., Малых И.Ю., Богданова М.В. Экологическое образование на этнографическом стойбище «Дом северных людей» // Экопсихологические исследования-6: экология детства и психология устойчивого развития. 2020. С. 373–378.
28. Зорин И.В. Феноменология путешествий: В 8 ч. Часть I: Этнология путешествий. Москва: Советский спорт, 2004. 128 с.
29. Королев К.С. Предки коми в Зауралье (по археологическим данным) // Историческая демография. 2014. № 1. С. 4–6.
30. Коростелёв Е.М. Практикум по экологическому туризму: учебно-методическое пособие. СПб., 2008. 94 с.
31. Кривошеева Т.М. К вопросу изучения влияния туризма на экологическую обстановку и социо-культурное природное пространство, в том числе в границах удаленных территорий // Сервис в России и за рубежом. 2018. Т. 12. № 3(81). С. 25–38.
32. Лискевич Н.А., Машарипова А.Х. Практики воздействия на погоду и защиты от стихийных бедствий у коми Западной Сибири // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2015. № 3. С. 146–153.
33. Матвеев А.В., Матвеева Н.П. От древних культур к народам XXI века // Тюменская область: народы, языки, культуры. Тюмень: Экспресс, 2007. С. 5–11.
34. Мошняга Е.В. Идентичность в системе концептов туризма (межкультурный коммуникативный аспект) // Власть. 2009. № 2. С. 50–53.
35. Мошняга Е.В. Концептуальное пространство межкультурной коммуникации в туризме в условиях глобализации. Москва: Советский спорт, 2010. 219 с.
36. Повод Н.А. Особенности освоения территории Нижнего Притоболья коми переселенцами в XIX веке // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2009. № 9. С. 141–148.
37. Попова Е.В. Народная кухня и этническая культура на гастрономических открытках из Удмуртии // XIV Конгресс антропологов и этнологов России: сборник материалов. Томск: Изд-во ТГУ, 2021. С. 249.
38. Царьков П.Е. Антропология туризма: теоретические и методологические аспекты организации туристского пространства в городской среде // Культура культуры. 2016. № 2. 13 с. <http://cult-cult.ru/anthropology-of-tourism-theoretical-and-methodological-aspects-of-organizing-tou/>
39. Царьков П.Е. Социальная и культурная антропология туризма в России и за рубежом: история, современность, перспективы // Культура культуры. 2018. № 1. 11 с. <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-i-kulturnaya-antropologiya-turizma-v-rossii-i-za-rubezhom-istoriya-sovremennost-perspektivy>
40. Чистанова С.С. Внутренний туризм: региональная идентичность или экономическая целесообразность // XIV Конгресс антропологов и этнологов России: сборник материалов. Томск: Изд-во ТГУ, 2021. С. 287.

References

1. Berger, P. (1997). Four Faces of Global Culture. *National Interest*, 49, 23–29.
2. Burns, P.M. (1999). *An Introduction to Tourism and Anthropology. Vol. XIII*. London; New York: Routledge.
3. Burns, P.M. & Noveli, M. (2006). *Tourism and Social Identities: Global Frameworks and Local Realities. Advances in Tourism research*. Oxford: Elsevier Ltd.
4. Chambers, E. (2009). *Native Tours: The Anthropology of Travel and Tourism*. Long Grove: Waveland Press.
5. Doxey, G. V. (1975). A Causation Theory of Visitor-Resident Irritants. *Methodology and Research Inference: paper presented to The Travel Research Association Conference*. Conference №6. San Diego, California: TTRA, 195–198.

6. Greenwood, D. J. (1989). Culture by the pound: an anthropological perspective on tourism as cultural commoditization. In: *Hosts and guests. The anthropology of tourism*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 171–185.
7. Smith, V.L. et al. (1990). *Hosts and Guests. The Anthropology of Tourism. Second Edition*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
8. MacCannell, D. (1992). *Empty Meeting Grounds: The Tourist Papers*. London: Routledge.
9. Nash, D. (1996). *Anthropology of Tourism*. Oxford: Elsevier.
10. Nunez, T. A. (1963). Tourism, Tradition, and Acculturation: Weekendismo in a Mexican Village. *Ethnology*, 2, (3), 347–352.
11. Podemski, K. (2008). Antropologia turystyki [Anthropology of Tourism]. In: Winiarskiego, R. et al. *Turystyka w naukach humanistycznych [Tourism in the humanities]*. Warszawa: PWN, 62–81. (In Pol.).
12. Robins, K. (1991). Tradition und Translation: National Culture and its Global Context. In: Corner, J. & Harvey, S. *Enterprise and Heritage. Crosscurrents of National Culture*. London: Routledge, 21–43.
13. Turner, E., Turner, V. (1978). *Image and Pilgrimage in Christian Culture: Anthropological Perspectives*. Oxford: Basil Blackwell.
14. Adaev, V.N. (2007). Etnogenez i etnokulturnoe razvitiie na territorii Zapadnoi Sibiri v Srednevekove i dorevoliucionnyi period [Ethnogenesis and ethnocultural development in Western Siberia in the Middle Ages and pre-revolutionary period]. In: *Tyumenskaya oblast': narody, yazyki, kul'tury [Tyumen region: peoples, languages, cultures]*. Tyumen: Ekspress, 11–15. (In Russ.).
15. Bajduzh, M.I., Liskevich, N. A., Masharipova, A. H. (2013). Traditsionnye predstavleniia o domovom u komi iuga Zapadnoi Sibiri [Traditional ideas about the boggart by the Komi south of Western Siberia]. *Vestnik arheologii, antropologii i etnografii [Bulletin of Archeology, Anthropology and Ethnography]*, 3, 148–155. (In Russ.).
16. Balaganskaya, M.Y. (2014). *The role of the ethnocultural component in the formation of a tourist product*. Krasnodar: Krasnodar state university of culture and art. (In Russ.).
17. Voronkova, L.P. (2013). Antropologija turizma: zerkalo dlia «cheloveka puteshestvuiushchego» [Anthropology of Tourism: A Mirror for the «Man Traveling»]. *Nauchnoe obozrenie. Seriya 2: Gumanitarnye nauki [Scientific review. Series 2: Humanities]*, 1-2, 143-150. (In Russ.).
18. Voronkova, L.P. (2015). Globalizatsiia turizma v antropologicheskom aspekte [Globalization of tourism in the anthropological aspect]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 27: Globalistika i geopolitika [Bulletin of the Moscow University. Series 27: Globalistics and Geopolitics.]*, 1-2, 16–20. (In Russ.).
19. Voronkova, L.P. (2013). U istokov antropologi turizma: Viktor Terner [Anthropologists tourism: Victor Turner]. *Rossiiskij nauchnyj zhurnal [Russian Scientific Journal]*, 1 (32), 70–75. (In Russ.).
20. Galizdra, A.S. (2009). *Sotciokulturnaia dinamika turizma [Sociocultural dynamics of tourism]*. Saratov: ID «Nauka». (In Russ.).
21. Gunare, M. (2016). Globalizatsiia turizma i ego vliianie na natsionalnuiu identichnost [Globalization of tourism and its impact on national identity]. *Social'no-ekonomicheskie i tekhnicheskie sistemy: issledovanie, proektirovanie, optimizatsiia [Socio-economic and technical systems: research, design, optimization]*, 5(72), 65–74. (In Russ.).
22. Dedok, V.M. (2019). Overturizm i ego posledstviia: mezhdunarodnyi opyt [Over tourism and its consequences: international experience]. *Belarus' v sovremennom mire [Belarus in the modern world]*: Proceedings of the XVIII International Scientific Conference dedicated to the 98th anniversary of the Belarusian State University. Minsk: Belarusian State University, 317–323. (In Russ.).
23. Ermakova, E.E. (2017). Proektirovanie etnoekskursii (na materiale Tiumenskoii oblasti) [Ethnoexcursion project (based on the material of the Tyumen region)]. *Industriya turizma i servisa: sostoyanie, problemy, effektivnost', innovatsii [Tourism and service industry: status, problems, efficiency, innovations]*: Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference. Nizhny Novgorod: Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after Kozma Minin, 24–27. (In Russ.).
24. Ermakova, E.E. (2017). Specifika proektirovaniya etnoekskursii [The specifics of designing an ethnoexcursion]. *Sovremennye problemy geografii i geologii [Modern problems of geography and geology]*: Proceedings of the IV Russian Scientific and Practical Conference with international participation. Tomsk: Publishing house of Tomsk State University, 436–439. (In Russ.).

25. Ermakova, E.E. (2017). Etapy proektirovaniya etnomarshruta: iz opyta razrabotki ekskursii k komi-zyryanam Tyumenskoi oblasti [Stages of the ethnographic route design: development of trips to Komi-Zyryans of Tyumen region]. *Service plus*, 11(2), 12-21. DOI: 10.22412/1993-7768-11-2-2. (In Russ.).
26. Ermakova E.E., Volkomorova O.B. (2023). Praktiki detskogo sotcialnogo etnoturizma v Tiimenskoi oblasti [Practices of children's social ethnotourism in the Tyumen region]. *Service plus*, 17 (1), 33–42. (In Russ.).
27. Zaharova, O.V., Suvorova, L.G., Malyh, I.YU., Bogdanova, M.V. (2020). Ekologicheskoe obrazovanie na etnograficheskom stoibishche «Dom severnykh liudei» [Ecological education at the ethnographic camp «House of Northern people»]. In: *Ekopsihologicheskie issledovaniya-6: ekologiya detstva i psihologiya ustojchivogo razvitiya [Ecopsychological research-6: ecology of childhood and psychology of sustainable development]*, 373–378. (In Russ.).
28. Zorin, I.V. (2004). *Fenomenologiya puteshestvii [Phenomenology of travel]*. Part I: Etnologiya puteshestvii [Ethnology of travel]. Moscow: Soviet sport. (In Russ.).
29. Korolev, K.S. (2014). Predki komi v Zaurale (po arheologicheskim dannym) [Komi ancestors in the Trans-Urals (according to archaeological data)]. *Istoricheskaya demografiya [Historical demography]*, 1, 4–6. (In Russ.).
30. Korostelyov, E.M. (2008). *Praktikum po ekologicheskomu turizmu: uchebno-metodicheskoe posobie [Ecotourism workshop: course book]*. St. Petersburg: St. Petersburg state University. (In Russ.).
31. Krivosheeva, T. M. (2018). On studying the tourism influence on the environment and socio-cultural natural space, including in the remote territories. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 12(3), 25-38. doi: 10.24411/1995-042X-2018-10302. (In Russ.).
32. Liskevich, N.A., Masharipova, A.H. (2015). Praktiki vozdeistviia na pogodu i zashchity ot stikhiinykh bedstviu u ko-mi Zapadnoi Sibiri [Practices of weather impact and protection from natural disasters in the Komi Republic of Western Siberia]. *Vestnik arheologii, antropologii i etnografii [Bulletin of Archeology, Anthropology and Ethnography]*, 3, 146–153. (In Russ.).
33. Matveev, A.V., Matveeva, N.P. (2007). Ot drevnikh kultur k narodam XXI veka [From ancient cultures to the peoples of the XXI century]. In: *Tyumenskaya oblast': narody, yazyki, kul'tury [Tyumen region: peoples, languages, cultures]*. Tyumen: Ekspress, 5–11. (In Russ.).
34. Moshnyaga, E.V. (2009). Identichnost v sisteme kontseptov turizma (mezhkulturnyi kommunikativnyi aspekt) [Identity in the system of tourism concepts (intercultural communicative aspect)]. *Vlast [Authority]*, 2, 50–53. (In Russ.).
35. Moshnyaga, E.V. (2010). *Identichnost v sisteme kontseptov turizma (mezhkulturnyi kommunikativnyi aspekt) [Conceptual space of intercultural communication in tourism in the context of globalization]*. Moscow: Soviet sport. (In Russ.).
36. Povod, N.A. (2009). Osobennosti osvoeniia territorii Nizhnego Pritobolia komi pereselentcami v XIX veke [Features of the development of the territory of the Lower Tobol river of Komi by settlers in the XIX century]. *Vestnik arheologii, antropologii i etnografii [Bulletin of Archeology, Anthropology and Ethnography]*, 9, 141–148. (In Russ.).
37. Popova, E.V. (2021). Narodnaia kukhnia i etnicheskaia kultura na gastronomicheskikh otkrytkakh iz Udmurtii [Folk cuisine and ethnic culture on gastronomic postcards from Udmurtia]. *XIV Kongress antropologov i etnologov Rossii [XIV Congress of Anthropologists and Ethnologists of Russia]*: Proceedings. Tomsk: Tomsk state University, 249. (In Russ.).
38. Tsarkov, P.E. (2016). Antropologiya turizma: teoreticheskie i metodologicheskie aspekty organizatsii turistskogo prostranstva v gorod-skoi srede [Anthropology of Tourism: Theoretical and Methodological Aspects of Organizing Tourist Space in Urban Environment]. *Kul'tura kul'tury [Culture of culture]*, 2. URL: <http://cult-cult.ru/anthropology-of-tourism-theoretical-and-methodological-aspects-of-organizing-tou/> (Accessed on October 27, 2023). (In Russ.).
39. Tsarkov, P.E. (2018). Sotcialnaia i kulturnaia antropologiya turizma v Rossii i za rubezhom: istoriia, sovremennost, perspektivy [Social and cultural Anthropology of Tourism in Russia and abroad: history, modernity, prospects]. *Kul'tura kul'tury [Culture of culture]*, 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-i-kulturnaya-antropologiya-turizma-v-rossii-i-za-rubezhom-istoriya-sovremennost-perspektivy> (Accessed on October 27, 2023). (In Russ.).
40. Chistanova, S.S. (2021). Vnutrennii turizm: regionalnaia identichnost ili ekonomicheskaja tcelesoobraznos [Domestic tourism: regional identity or economic feasibility]. *XIV Kongress antropologov i etnologov Rossii [XIV Congress of Anthropologists and Ethnologists of Russia]*: Proceedings. Tomsk: Tomsk state University, 287. (In Russ.).